

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

SAN'AT INSON UCHUN MODDIY VA MA'NAVIY OZIQ

Jasurbek Yigitaliyev Yo'ldashali o'g'li

Farg'ona davlat universitetni Tasviriy sa'nat va muhandislik girafikasi

+998976243034

Farg'ona viloyati O'zbekiston tumani

ANNOSTATSIYA

xatti-harakatlarini tartibga solishda shaxsiy va ijtimoiy qadriyatlarning roli ko'rib chiqiladi . Bu qadriyatlar ongsiz va odatlar va qoidalar, xulq- atvor va fikrlash shakllari orqasida yashiringan bo'lishi mumkin, ammo ular ham individual, ham ijtimoiy hamjamiyat tomonidan amalga oshirilishi mumkin va bu holda ularni boshqarish imkoniyati paydo bo'ladi. Aholi salomatligining ma'naviy komponentini hisobga olish ushbu maqola muallifini "ma'naviy farovonlik" va "ma'naviy kasalliklar" tushunchalarini muhokama qilishga olib keldi. Maqolada ruhiy tushkunlik oqibati sifatida deviant xatti-harakatlarning empirik tadqiqotlari ma'lumotlari mavjud.

Kalit so'zlar: ijtimoiy qadriyatlar, xulq -atvor, ma'naviy farovonlik.

xulq-atvorni tartibga soluvchi qadriyatlar

2000-yil 6-8-sentabrda bo'lib o'tgan Bosh Assambleya sammitida qabul qilingan "Birlashgan Millatlar Tashkilotining Mingyillik Deklaratsiyasi" BMT alohida ahamiyat beradigan asosiy maqsadlar ro'yxatini o'z ichiga oladi. Deklaratsiya yangi ming yillik tongida davlat va hukumat rahbarlari tomonidan amal qiladigan qadriyat va tamoyillarning bayoni bilan boshlanadi. Nega bu qadriyatlar juda katta ahamiyatga ega? bekor ? Ma'lumki, biologik mavjudot yoki ijtimoiy institutning

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

faoliyati uning ehtiyojlaridan kelib chiqadi. Biroq, insonlarning ham, ijtimoiy hamjamiyatlarning xatti -harakatlari nafaqat naqshlar to'plami, balki insoniy qadriyatlar va munosabatlar bilan ham tartibga solinadi. Ushbu qadriyatlar va munosabatlar ongsiz bo'lishi mumkin va odatlar va qoidalar, xulq-atvor naqshlari va fikrlash tarzi orqasida yashiringan bo'lishi mumkin, ammo ularni boshqarish imkoniyatiga ega bo'lgan individual va ijtimoiy hamjamiyat amalga oshirishi mumkin. Qadriyatlarni tanlash ham erkinlik, ham mas'uliyatning namoyonidir. Inson o'zining ijtimoiy xulq-atvorini tartibga soluvchi qadriyatlarni ongli ravishda tanlab, barcha shaxsiy, ijtimoiy (masalan , iqtisodiy, huquqiy va hokazo) fazilatlariga ega bo'lgan haqiqiy fuqaroga aylanadi .

Ma'naviyat va ma'naviy rivojlanish

So'nggi paytlarda psixologlar va shifokorlar insonning ma'naviy jihati bilan yaqinroq tanishishdi. Hozirgi vaqtda ma'naviyatni o'rganishning asosiy yondashuvlari quyidagilardan iborat: (1) ma'naviyat o'z-o'zini rivojlantirish va o'zini o'zi anglash tamoyili sifatida; (2) insonga chuqur kirmaydigan ma'naviyat ildizlari (ayniqsa, uning shaxsiy xususiyatlari yoki o'ylashga moyilligi) . ection), balki uning ijodiy faoliyatida va hayot mahsulotlarida; (3) insonning ruhiy holatlari omillarini o'rganish; (4) diniy fanlar.

Selfrefl ection (“Mening asl mohiyatim nima? Men kimman?”) ko‘makdir Hayotning ma'nosini izlash bilan vahima qo'zg'atadi, shu bilan birga muayyan hayotiy voqealarga o'ziga xos qiymat beriladi. Bu "ma'naviy ish" shaxsiy o'sishga hissa qo'shadi. Har bir inson keng qamrovli qadriyatlar orasidan individual tanlov qilishi va ularni shaxsiy xulq-atvorni tartibga solishga topshirishi kerak , bu tanlovning kundalik mashqlari uning shaxsiyatining sinovidir. Inson o'z ma'naviy

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

yo'lidan borish uchun ixtiyoriy ongli tanlov qilish imkoniyatiga ega.

Ma'naviy farovonlik "Ma'naviy farovonlik" tushunchasi nafaqat o'ziga xos ruhiy holat mavjudligini ko'rsatadi, balki bu holatning "baraka" ekanligini ham anglatadi . Rus tilida "baraka" deganda biz odatda insonning asosiy ehtiyojlarini qondira oladigan va bizga zavq hissi beradigan narsani nazarda tutamiz (Qarang: "Rus tilining izohli lug'ati", ed. AP Evgenev , 1985). Bu haqiqatan ham shaxs yoki hodisaning ijobiy bahosidir (Kazakov, 2005). Inson uchun ob'ektiv nima yaxshi? Tibbiy tadqiqotlar inson tanasi uchun nima foydali ekanligini aniqlashga qaratilgan. Psixologlar insonning ruhiy hayoti uchun nima yaxshi va nima yomon degan savolga javob berishga harakat qilmoqdalar.

Sotsiologlar va huquqshunoslar insonning farovonligini ijtimoiy muhitda faoliyat yurituvchi ijtimoiy mavjudot sifatida ko'rib chiqadilar. Eologlar an'anaviy ravishda ma'naviy manfaatlar haqida bahslashdilar ts va umumiy nuqtai nazarlarni topishga harakat qilmoqdalar. Biroq, inson individual bir butun mavjudotdir.

XULOSA

So'rov shuni ko'rsatdiki, ushbu hamshiralarning 80 foizi vakillar bilan aloqada bo'lgan totalitar oqim vakillarining 63 foizi ushbu oqim a'zolari o'tkazadigan yig'ilish va ma'ruzalarga taklif qilingan bo'lsa, ulardan ikkitasi bunday yig'ilishlarda qatnashgan. Bundan tashqari, kundalik hayotda ongni boshqarishni boshdan kechirish mumkin (77% sub'ektlar buni ishda boshdan kechirishgan, 11% uyda boshdan kechirgan) ularning ruhiy tushkunlik darajasini oshirdi va surunkali qo'rquvni keltirib chiqardi . Biz ma'naviy farovonlik totalitar kultlar vakillari tomonidan taklif qilingan soxta taqvodorlik kimligini oldini olish uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega, degan taxmini aytmoqchimiz. Bu odamning

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

ikkinchisining ta'siriga nisbatan zaifligini kamaytiradi . Shaxs salomatligi va uning sog'lom rivojlanish yo'lida ijtimoiy qo'llab-quvvatlash tizimining mavjudligi ma'naviy kasalliklarning oldini olish vositasidir. Shunday qilib, bizning fikrimizcha, ma'naviy komponentni o'rganish jamoat salomatligini kompleks tadqiq qilish doirasiga kiritilishi kerak.

Ma'lumotnomalar

Ball, G.A. (1997). Psixologik tarkibi lichnostnoj svobody : suschnost ' i Shaxsiy erkinlikning psixologik mazmuni: mohiyati va tarkibiy qismlari. Psixologiya jurnal , 18(5). Bratus ' , B.S. (1994).

Psixologiya . Tug'ilgan kun ". Madaniyat . Psixologiya. axloq. madaniyat]. Moskva : Rospedagenstvo menejeri . Kempbell, J. (1997).

Geroj ning tysjach'ju licami [Ming yuzli qahramon]. Kiev. Gundarev , I.A. (2008). Vlijanie duhovnoj atmosfera na zhiznesposobnost ' naselenija [Th e infl ma'naviy muhitning aholining hayotiyiligiga ta'siri]. A.I.Vjalkovada , Ju.M. _ _ Xrustaleva va VD Jirnova (Eds.). Filosofi va ukreplenija sog'lom nacji (116-124-betlar). Moskva: Rossijskoe fi losofskoe obschestvo . Kazakov, O.A. (2005).

Pravoslavnaja jetika [Pravoslav etikasi]. Sankt-Peterburg: SATIS

